

Κύπρος και Ναυτική Ισχύς: Από τη Θεωρία των Κλασικών στη Στρατηγική των Μικρών Κρατών

*του Πλοίαρχου Ελευθέριου Βεργετζή ΠΝ,
Εκπαιδευτή της ΑΔΙΣΠΟ, Υποψ. Διδάκτορας
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ*

Σύνοψη

Το άρθρο εξετάζει πώς ένα μικρό νησιωτικό κράτος, με υψηλή γεωστρατηγική αξία, αλλά περιορισμένους πόρους, μπορεί να συγκροτήσει ρεαλιστική «ναυτική ισχύ» στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αφετηρία το παράδοξο της Κύπρου (μεγάλο στρατηγικό διακύβευμα – μικρή συμβατική δυνατότητα), συνθέτει κλασικές και σύγχρονες θεωρήσεις της θαλάσσιας ισχύος (Mahan, Corbett, Castex, Gorshkon, καθώς και Till, Holmes/Yoshihara) και τις μεταφράζει σε πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού. Η ανάλυση οργανώνεται γύρω από τέσσερις αλληλένδετες διαστάσεις: (α) νομικο-θεσμική θεμελίωση της ΑΟΖ και συμφωνίες οριοθέτησης, ως μηχανισμοί νομιμοποίησης και αύξησης του κόστους αμφισβήτησης, (β) ενεργειακή/οικονομική στρατηγική, με έμφαση στην περιφερειακή διασύνδεση και στις αλυσίδες αξίας, (γ) επιχειρησιακή ενίσχυση μέσω MDA και τεχνολογιών επιτήρησης, ως «παρουσία χαμηλού κόστους» και (δ) ναυτική διπλωματία, συνεργασίες και συμμετοχή σε περιφερειακούς/ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλειας. Τέλος, αποτιμώνται κρίσιμες αβεβαιότητες (τουρκικές μονομερείς ενέργειες, μεταβλητότητα ενεργειακών αγορών, τεχνολογικο-χρηματοοικονομικοί περιορισμοί) και προτείνονται συγκεκριμένες, κλιμακούμενες πολιτικές και επιχειρησιακές επιλογές που εδράζονται σε κανονιστική θεμελίωση, πληροφοριακή υπεροχή και συνεργατικά σχήματα ως πολλαπλασιαστές ισχύος.

Εισαγωγή

Η Ανατολική Μεσόγειος μεταβλήθηκε θεμελιωδώς από τις αρχές του 21^{ου} αιώνα. Οι ανακαλύψεις υποθαλάσσιων κοιτασμάτων δημιούργησαν οικονομικές

δυνατότητες αλλά και πολιτικές τριβές, αναδεικνύοντας νέες πτυχές θαλάσσιας ασφάλειας. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την τοποθετεί σε σταυροδρόμι ενεργειακών διαδρομών, όμως τα πλεονεκτήματα συνοδεύονται από περιορισμένους οικονομικούς πόρους, περιορισμένες εξοπλιστικές προοπτικές και περίπλοκες σχέσεις με γείτονες σε ζητήματα οριοθετήσεων. Αυτή η αντίφαση, μικρό κράτος με μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον, αποτελεί το κεντρικό παράδοξο της παρούσας μελέτης, η οποία στοχεύει (α) να παράσχει θεωρητικό πλαίσιο για ερμηνεία της κυπριακής θαλάσσιας στρατηγικής και (β) να προτείνει πρακτικές, μετρήσιμες πολιτικές, εφαρμόσιμες υπό τους υφιστάμενους περιορισμούς. Η εστίαση επιδιώκει να γεφυρώσει θεωρία και πράξη.

Η ανάγκη της μελέτης προκύπτει από το γεγονός ότι (α) η βιβλιογραφία για τη ναυτική ισχύ εμπλουτίστηκε με προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τη ναυτική υπεροχή και εστιάζουν στη τεχνολογία, τη διπλωματία και την οικονομία, (β) η πρακτική εμπειρία μικρών παραθαλάσσιων κρατών δείχνει εναλλακτικούς, αποδοτικούς τρόπους άσκησης θαλάσσιας ισχύος και (γ) η Κύπρος χρειάζεται άμεσα ένα συνεκτικό σχέδιο λήψης πολιτικών αποφάσεων και κατανομής πόρων. Το κείμενο προχωρά σε συνδυαστική ανάλυση θεωρίας και εμπειρίας, καταλήγοντας σε εφαρμόσιμες πολιτικές προτάσεις.

Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο προβληματισμός για το τι συνιστά «ναυτική ισχύ» ξεκινά στα τέλη του 19^{ου} αιώνα με τον Alfred Thayer Mahan, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο έλεγχος των θαλάσσιων οδών και η ικανότητα προβολής ισχύος στη θάλασσα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εθνική ισχύ.¹ Η προσέγγιση αυτή επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης ναυτικών δυνάμεων και υποδομών, ναυπηγικής ικανότητας και ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να επιτρέπεται η διαρκής παρουσία και προβολή ισχύος. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή αυτής της λογικής προϋποθέτει πόρους και μεγέθη που συχνά ξεπερνούν τις δυνατότητες των μικρών κρατών. Σε αυτό το σημείο, η θεωρία του Mahan λειτουργεί περισσότερο ως μέτρο σύγκρισης, για να αναδείξει τους περιορισμούς και ποια μέρη της ναυτικής ισχύος είναι μη ρεαλιστικά.²

Ο Julian Corbett έφερε μια ερμηνεία πιο ρεαλιστική και συνδεδεμένη με την πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η ναυτική στρατηγική δεν μπορεί να αποκοπεί από τους πολιτικούς στόχους και συχνά πρέπει να υπηρετεί σκοπούς που υπερβαίνουν την άμεση σύγκρουση.³ Η έμφαση του Corbett στη ναυτική διπλωματία και στις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας καθιστά σαφές ότι η ναυτική ισχύς μπορεί να ασκηθεί μέσω συνεργασιών που στηρίζουν την ευρύτερη εθνική στρατηγική, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες ναυτικές δυνάμεις. Η σύνδεση αυτή κάνει την προσέγγιση ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση της Κύπρου, καθόσον, εάν η ναυτική ισχύς νοηθεί ως εργαλείο που υποστηρίζει πολιτικούς και οικονομικούς στόχους, τότε οι επιλογές μιας μικρής χώρας γίνονται περισσότερο ευέλικτες και ποικίλες.⁴

Σε συνέχεια αυτού, ο Raoul Castex τόνισε την ανάγκη για προσαρμοστικότητα και τη χρήση μη-στρατιωτικών μέσων για την επίτευξη στρατηγικών αποτελεσμάτων. Η εν λόγω σχολή υπερθεματίζει τη σημασία των διπλωματικών, νομικών και οικονομικών εργαλείων ως μέσων άσκησης στρατηγικής. Η προσέγγιση αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με την περίπτωση της Κύπρου, όπου τέτοια εργαλεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ενεργά, όπως είναι η νομική θεμελίωση δικαιωμάτων, η σύναψη MOUs, και άλλες προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική και διεθνή νομιμοποίηση.⁵

Ο Sergei Gorshkov, από τη δική του σκοπιά, διευρύνει την έννοια της θαλάσσιας ισχύος, ώστε να συμπεριλάβει οικονομικούς, επιστημονικούς παράγοντες και επιπλέον logistics. Η ναυτική ισχύς δηλαδή συνίσταται όχι μόνο στην ικανότητα μάχης, αλλά και στην ικανότητα να υποστηρίξει την εθνική οικονομία και την τεχνοεπιστημονική βάση. Η προσέγγιση του Gorshkov προσφέρει ένα πρίσμα, μέσα από το οποίο οι επενδύσεις σε Blue Economy μπορούν να θεωρηθούν τμήμα της συνολικής στρατηγικής ισχύος του κράτους.⁶

Επιπρόσθετα, σύγχρονοι μελετητές όπως οι Till, Holmes και Yoshihara υποστηρίζουν ότι η ναυτική ισχύς του 21^{ου} αιώνα είναι πολυδιάστατη, συνδυάζοντας ασφάλεια, πληροφορία, τεχνολογία και οικονομία. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στην ενσωμάτωση πληροφοριών, τη χρήση μη-επανδρωμένων συστημάτων και τη δικτύωση μικρών μονάδων για συλλογική αποτελεσματικότητα. Μικρά κράτη μπορούν να αποκτήσουν πλεονεκτήματα μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε αισθητήρες, επικοινωνίες και ανάλυση δεδομένων, αποφεύγοντας δαπανηρές προμήθειες μεγάλων ναυτικών δυνάμεων.^{7,8}

Πίνακας 1. Θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής

Θεωρητικός	Κεντρική_Αρχή	Εφαρμογή_στην_Κύπρο	Περιορισμοί
Mahan	Ναυτική υπεροχή & έλεγχος θαλασσών	Στρατηγική σημασία λιμένων (π.χ. Λεμεσός)	Αδυναμία συγκέντρωσης ισχύος
Corbett	Ναυτική διπλωματία & συμμαχίες	Ενεργειακές συνεργασίες, συμμετοχή ΕΕ	Εξάρτηση από τρίτους
Castex	Στρατηγική μη-ηγεμονικών κρατών	Νομική/διπλωματική ευελιξία	Περιορισμένη αυτονομία
Gorshkov	Ολοκληρωμένη θαλάσσια ισχύς κράτους	Διαχείριση σχέσεων με μεγάλες δυνάμεις	Εξωτερική εξάρτηση
Till/Holmes & Yoshihara	Πολυλειτουργική θαλάσσια στρατηγική	MDA, ενεργειακή ασφάλεια, τεχνολογία	Πόροι & κλίμακα

Συνοπτικά, η θεωρητική αντίληψη που προτείνεται συνθέτει τις παραπάνω σχολές, αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη υιοθέτηση του Mahan, ενώ προκρίνει μια υβριδική προσέγγιση που συνδυάζει διπλωματικά/νομικά μέσα, περιφερειακές συμμαχίες και τεχνολογική ενίσχυση της πληροφορίας. Αυτή η σύνθεση είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πολιτικές προτάσεις που θα αναπτυχθούν στις επόμενες ενότητες.

Case study - Η Κύπρος

Η περίπτωση της Κύπρου αποτελεί ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής των θεωριών ναυτικής ισχύος, διότι συνδυάζει τρεις παράγοντες, που συχνά διαμορφώνουν δύσκολες επιλογές για τα μικρά νησιωτικά κράτη. Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται (α) στο σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα και ύπαρξη υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων, (β) στους περιορισμένους συμβατικούς αμυντικούς πόρους και την περιορισμένη ναυτική ισχύ και (γ) τέλος, σε ένα σύνθετο περιφερειακό περιβάλλον με αμφισβητήσεις και ποικίλες εξωτερικές επιρροές. Η ανάλυση που ακολουθεί προχωρά από το νομικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο στην ενεργειακή διάσταση, συνεχίζοντας στα τεχνολογικά και επιχειρησιακά μέσα για MDA (Maritime Domain Awareness) και τέλος, πραγματεύεται τις διπλωματικές στρατηγικές και τα ρίσκα που διαμορφώνουν την πραγματική δυνατότητα άσκησης «ναυτικής ισχύος» από την Κύπρο.

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

Η νομική θεμελίωση της κυπριακής ΑΟΖ, μέσω του Νόμου 64(Ι)/2004, αποτέλεσε το πρώτο και αναγκαίο βήμα, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικήσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης σε θαλάσσιες ζώνες που εκτείνονται πέραν των χωρικών της υδάτων. Ο νόμος προετοίμασε το έδαφος για διαπραγματεύσεις, συμβάσεις παραχώρησης και την προσέλκυση διεθνών εταιρειών ερευνών και γεωτρήσεων.⁹

Ωστόσο, η νομική αναγνώριση δε λειτουργεί ως μοναδική εγγύηση, καθώς η πρακτική επιβολή των δικαιωμάτων επί της ΑΟΖ απαιτεί και άλλες δομές, όπως διπλωματικές, τεχνικές και συμμαχικές, οι οποίες αυξάνουν το κόστος μονομερών αμφισβητήσεων από τρίτους. Η Κύπρος αξιοποίησε το νομικό πλαίσιο ως βάση νομιμοποίησης και ταυτόχρονα στράφηκε σε διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης, όπως αυτές με την Αίγυπτο (2003) και το Ισραήλ (2010), προκειμένου να περιορίσει τις αβεβαιότητες και να ενισχύσει την περιφερειακή νομιμοποίηση των δικαιωμάτων της. Οι συμφωνίες αυτές περιγράφουν μεθοδολογίες οριοθέτησης και προβλέπουν μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, λειτουργώντας ως πολιτικο-νομικά εργαλεία που περιορίζουν τις αμφισβητήσεις για την κυριότητα ή την εκμετάλλευση κοιτασμάτων.¹⁰

Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι εκκρεμότητες άλλων περιοχών, και συμφωνιών, όπως με τον Λίβανο, όπου εκκρεμούν διαδικασίες επικύρωσης και τελικής διευθέτησης (βλ. Εικ. 1). Η πολιτική σημασία αυτών των ρυθμίσεων γίνεται εμφανής, όταν αναλογιστεί κανείς ότι η νομική βάση παρέχει επιχειρήματα για διεθνείς

τις λύσεις της προς LNG και FSRU/τερματικά μέσω συνεργασιών, κυρίως με την Αίγυπτο. Αυτή η στροφή υπογραμμίζει ότι, για ένα μικρό παράκτιο κράτος, το στρατηγικό κέρδος επιτυγχάνεται συχνά όχι με τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας παραγωγής, αλλά με την έξυπνη ένταξη σε ευρύτερα περιφερειακές αλυσίδες αξίας (value chains).¹⁵

Η επιλογή της περιφερειακής συνδεσιμότητας δεν είναι μόνο τεχνικο-οικονομική, αλλά και πολιτικής σημασίας. Η διπλωματία για πρόσβαση σε FSRU/τερματικά, η συμμετοχή σε forum όπως το East Mediterranean Gas Forum και οι διμερείς ενεργειακές συμφωνίες μειώνουν τα κίνητρα σύγκρουσης, εδραιώνουν οικονομικούς δεσμούς με γείτονες και παρέχουν πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή εξαρτάται από τη σταθερότητα των εταίρων, την αξιοπιστία των υποδομών τους και την ικανότητα της Κύπρου να αναζητήσει και να διατηρήσει διαπραγματευτικά οφέλη εντός μεγαλύτερων σχημάτων.

Ναυτική ασφάλεια και MDA

Ο παραδοσιακός δρόμος «ναυτική δύναμη = μεγάλος στόλος» είναι για την Κύπρο μη ρεαλιστικός. Αντιθέτως, οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν επιλογές που επιτρέπουν την επιχειρησιακή παρουσία με μειωμένο κόστος και υψηλότερη ευελιξία. Η επένδυση σε MDA¹⁶, η οποία συνδυάζει δορυφορική παρατήρηση, ενσωματωμένα AIS δεδομένα, μη-επανδρωμένα επιφανειακά και εναέρια οχήματα (USV/ UAV) και συστήματα data fusion, επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση περιστατικών, την τεκμηρίωση συμβάντων και την παροχή αξιόπιστων δεδομένων προς διεθνείς εταίρους.

Εικόνα 2: Στοιχεία και ροή λειτουργίας του Maritime Domain Awareness (MDA).
Πηγή: Christian Bueger & Amaha Senu, Cardiff University, 2016

Παρά τις δυσκολίες κλιμάκωσης που συνδέονται με το υψηλό κόστος και τις απαιτήσεις υποδομής, τα πιλοτικά προγράμματα στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης παραμένουν στρατηγικά ελκυστικές επιλογές. Ο λόγος είναι ότι μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της ναυτικής ισχύος από την εξάρτηση σε μεγάλα πλωτά μέσα προς την ικανότητα πληροφοριακής γνώσης και συντονισμού. Η ανάπτυξη κέντρου data fusion, μέσω της διασύνδεσης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης, αναβαθμίζει την ικανότητα επιτήρησης και παράγει γνώση με προστιθέμενη αξία για κρατικούς, ιδιωτικούς και περιφερειακούς φορείς.¹⁷

Ταυτόχρονα όμως, οι τεχνολογικές επιλογές έχουν όρια. Η λειτουργική αξιοπιστία των USV/UAV εξαρτάται από τις συνθήκες υποδομής, από τη δυνατότη-

τα εκπαίδευσης προσωπικού, από τα κόστη συντήρησης και από το νομικό/κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση μη-επανδρωμένων συστημάτων σε διεθνή ύδατα. Επιπλέον, η αποκλειστική εξάρτηση από τεχνολογικά μέτρα δεν αντιμετωπίζει την πιθανότητα στρατιωτικών παρεμβάσεων ή μονομερών γεωτρήσεων που συνοδεύονται από παρουσία πολεμικών μέσων.¹⁸ Επομένως, η τεχνολογική λύση πρέπει να συνδυαστεί με πολιτικές αποτροπής, διπλωματικές ενέργειες και διεθνή νομιμοποίηση. Αυτή η παράλληλη προσέγγιση ενσωματώνει τις θεωρίες Corbett και Castex, προκρίνοντας την άποψη ότι τα μέσα (τεχνολογία) υποστηρίζουν τους πολιτικούς στόχους και δεν ταυτίζονται με αυτούς.

Διπλωματία και περιφερειακές σχέσεις

Η διπλωματική στρατηγική της Κύπρου κινείται σε δύο επίπεδα: προσανατολισμό προς εταίρους με υποδομές και τεχνογνωσία (Αίγυπτος, Ισραήλ) και διεύρυνση συμμετοχής σε περιφερειακούς μηχανισμούς. Η τριμερής συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας και οι διμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο διέπυρναν τις επιλογές εξαγωγής και υποστήριξαν τεχνικά έργα. Η ένταξη σε φόρουμ προσφέρει πρόσβαση σε τεχνοκρατικά δίκτυα και διεθνή υποστήριξη σε κρίσεις. Οι συμμετοχές σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας και ασκήσεις με τρίτες δυνάμεις ενισχύουν την κυπριακή παρουσία και λειτουργούν ως μηχανισμοί αποτροπής.¹⁹ Τα παραπάνω αντανakλούν τη λογική του Corbett, ότι οι συμμαχίες και η ναυτική διπλωματία μπορούν να πολλαπλασιάσουν τη δυνατότητα επιρροής ενός μικρού κράτους, χωρίς την ανάγκη συσσώρευσης πολεμικής ισχύος.

Οι συμμαχίες όμως έχουν κόστος και όρια. Ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας ορισμένων συμμαχιών, οι διαφοροποιημένοι στρατηγικοί προσανατολισμοί εταίρων και οι εσωτερικές πιέσεις (π.χ. περιβαλλοντικές αντιδράσεις) απαιτούν προσεκτική διαχείριση για αποφυγή ασυμφωνιών που μειώνουν την εθνική αυτονομία. Η διπλωματική στρατηγική πρέπει να είναι ευέλικτη, να περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια και να επιδιώκει σταδιακή αύξηση της προσφερόμενης αξίας (τεχνογνωσία MDA, δεδομένα, ρόλος κόμβου διαμετακόμισης).

Περιορισμοί, σενάρια κινδύνου και κρίσιμες αβεβαιότητες

Η ανάλυση κινδύνου για την κυπριακή θαλάσσια στρατηγική δέον να αναγνωρίζει τρεις βασικές αβεβαιότητες. Πρώτη είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας και πιθανές μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν την κυπριακή ΑΟΖ καθώς έχουν καταγραφεί πρακτικές, όπως NAVTEX, σεισμικές έρευνες ή γεωτρήσεις εντός ζωνών που διεκδικεί η Κύπρος, υπογραμμίζοντας τη σημασία νομικών και διπλωματικών αντανakλαστικών.²⁰ Δεύτερη είναι η μεταβλητότητα της διεθνούς αγοράς ενέργειας και το γεωπολιτικό ρίσκο που επηρεάζει τις τιμές και την επενδυτική διάθεση, καθώς σε περίπτωση πτώσης της ζήτησης ή υψηλής μεταβλητότητας, έργα μεγάλης κλίμακας ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ανασταλούν.²¹ Τρίτη είναι η τεχνολογική και χρηματοοικονομική αβεβαιότητα, βάση της οποίας κόστη για συστήματα MDA, πιλοτικά προγράμματα USV/UAV και απαιτήσεις υποδομής, μπορούν να υπερβούν τις εκτιμήσεις και να περιορίσουν την ικανότητα εφαρμογής των σχεδιασμών.²² Οι αβεβαιότητες αυτές απαιτούν ένα πλαίσιο σχε-

διασμού που συνδέει μηχανισμούς προειδοποίησης με προκαθορισμένες ενέργειες, όπως νομική καταγγελία, αύξηση MDA παρουσίας, ενεργοποίηση διπλωματικών καναλιών και, αν χρειαστεί, αναζήτηση διεθνούς στήριξης για αποτροπή.

Οι κίνδυνοι (αβεβαιότητες) αυτοί μπορούν να οπτικοποιηθούν, αρχικά, σε έναν risk matrix heatmap (Βλ. Εικόνα 3), το οποίο συνδυάζει πιθανότητα εμφάνισης και σοβαρότητα επιπτώσεων.

Εικόνα 3: Risk Matrix για την Κυπριακή Ναυτική Στρατηγική - Απεικόνιση κινδύνων βάσει πιθανότητας και σοβαρότητας

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω heatmap, οι τουρκικές μονομερείς ενέργειες αποτελούν τον υψηλότερο κίνδυνο, απαιτώντας άμεση προετοιμασία και ανάληψη νομικών και διπλωματικών αντιδράσεων.

Σε επίπεδο πολιτικής επιλογής, η δυνατότητα της Κύπρου να διαχειριστεί τα προαναφερθέντα ρίσκα εξαρτάται από την πολιτική της συνέπεια, την ικανότητα συντονισμού μεταξύ υπουργείων (Άμυνας, Εξωτερικών, Ενέργειας) και την ποιότητα της επικοινωνίας προς το εσωτερικό και τους διεθνείς εταίρους. Η έλλειψη σαφούς και σταθερής πολιτικής κατεύθυνσης μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπειες τις οποίες δύναται να εκμεταλλευτούν τρίτοι. Αντίθετα, ένα συνεκτικό σχέδιο που συνδυάζει τεχνολογία, νομικά εργαλεία και διπλωματία παρέχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Συνοψίζοντας την περίπτωση της Κύπρου

Η περίπτωση της Κύπρου επιβεβαιώνει ότι για τα μικρά νησιωτικά κράτη η ναυτική ισχύς σπάνια προέρχεται αποκλειστικά από μεγάλες συμβατικές δυνατότητες.²³ Αντίθετα, παράγεται συνδυαστικά μέσω νομιμοποίησης, διπλωματικών συμφωνιών, τεχνολογικής ανάπτυξης και οικονομικής διασύνδεσης με περιφερειακά συστήματα. Η στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης», που δίνει προτεραιότητα στην περιφερειακή συνδεσιμότητα και τεχνολογική υποστήριξη, φαίνεται ως η πλέον ρεαλιστική οδός.²⁴ Οι προκλήσεις παραμένουν στην αποτροπή μονομερών ενεργειών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, αλλά ένα συντονισμένο, πολυεπί-

πεδο σχέδιο μπορεί να μετατρέψει γεωγραφικά και ενεργειακά πλεονεκτήματα σε βιώσιμη στρατηγική αξία.

Πολιτικές & Επιχειρησιακές προτάσεις

Έχοντας εξετάσει τα νομικά, γεωπολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κυπριακής περίπτωσης, η μελέτη διατυπώνει συγκεκριμένες πολιτικές και επιχειρησιακές προτάσεις που μετατρέπουν τα θεωρητικά συμπεράσματα σε πρακτικές στρατηγικές. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του κράτους, τις εκκρεμείς θαλάσσιες οριοθετήσεις και την ανάγκη εξωτερικών συνεργασιών για ενεργειακούς πόρους, οι προτάσεις αποκτούν κρίσιμη σημασία. Πρώτο επίπεδο πολιτικής είναι η εδραίωση της νομικής και διπλωματικής βάσης. Η νομική θεμελίωση της ΑΟΖ είναι απαραίτητη, αλλά ανεπαρκής από μόνη της. Η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει συστηματικά τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών που ενισχύουν τη διεθνή αναγνώριση και μειώνουν το περιθώριο μονομερών αμφισβητήσεων. Η πολιτική αυτή συνδυάζεται με ενεργό διπλωματία σε περιφερειακά φόρουμ και «ναυτική διπλωματία» (τεχνικές συνεργασίες, κοινές ασκήσεις, συστήματα ενημέρωσης) για πολλαπλασιασμό πολιτικής στήριξης και αύξηση του κόστους ενεργειών που υπονομεύουν τα κυπριακά δικαιώματα. Η διπλωματική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, προσανατολισμένη σε πρακτικές συμφωνίες που ενσωματώνουν τεχνογνωσία και λειτουργικά δικαιώματα.

Επιχειρησιακά προτείνεται η αρχιτεκτονική «παρουσίας χωρίς εξάρτηση από μεγάλες συμβατικές δυνάμεις». Αυτό περιλαμβάνει (α) ανάπτυξη δομών συνεχούς MDA που συνδέουν πολλαπλές πηγές (SAT, AIS, αισθητήρες, UAV/UAS) με διαδικασίες επαλήθευσης, (β) πειραματικά προγράμματα για μη-επανδρωμένα μέσα με έμφαση στη διαλειτουργικότητα. Η σπειροειδής προσέγγιση «δοκιμή-αξιολόγηση-εξέλιξη» επιτρέπει απόκτηση τεχνογνωσίας χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Παράλληλα, απαιτούνται επιχειρησιακές μορφές παρουσίας με προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα που αποφεύγουν τη στρατικοποίηση, ήτοι επιχειρήσεις επιτήρησης, αστυνόμευσης και περιβαλλοντικής προστασίας σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς εταίρους. Τέτοιες δράσεις βελτιώνουν την ασφάλεια και ενισχύουν την εικόνα της Κύπρου ως υπεύθυνου δρώντα, αυξάνοντας τη διεθνή νομιμοποίηση.

Σημαντική διάσταση της στρατηγικής είναι ο συντονισμός πολιτικών ασφάλειας με οικονομική αξιοποίηση. Η ενεργειακή διπλωματία δεν πρέπει να αποσυνδέεται από τη ναυτική πολιτική. Η σύζευξη νομικών συμφωνιών με πρακτικές λύσεις πρόσβασης σε υποδομές μεταφοράς και υγροποίησης καθιστά την ενεργειακή αξιοποίηση βιώσιμη και μειώνει τους κινδύνους αντιπαράθεσης. Οι πολιτικές ένταξης σε περιφερειακές αλυσίδες αξίας και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες αποκτούν στρατηγική σημασία, μετριάζοντας την πιθανότητα διεθνούς απομόνωσης.

Η διακυβέρνηση και ο συντονισμός είναι επίσης κρίσιμοι. Απαιτείται δομή που να διασυνδέει υπουργεία και φορείς, να επιβλέπει την υλοποίηση και να εξασφαλίζει την ευελιξία. Η διακυβέρνηση πρέπει να συνδυάζει πολιτικό έλεγχο με τεχνική αρμοδιότητα για συνεκτικότητα και τεκμηρίωση. Η ενσωμάτωση ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ιδιωτών θα αυξήσει την τεχνογνωσία και τις επιλογές συνεργασίας.

Παράλληλα, η επικοινωνιακή και διπλωματική διαχείριση των πρωτοβουλιών είναι επίσης κρίσιμη. Κάθε βήμα πρέπει να συνοδεύεται από σαφές μήνυμα που να κάνει σαφή τον μη επιθετικό χαρακτήρα και την προστιθέμενη αξία για την περιφερειακή ασφάλεια και οικονομία. Συνεπής δημόσια διπλωματία θα περιορίσει παρερμηνείες, θα αυξήσει τη διεθνή στήριξη και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς και τεχνικούς πόρους.

Τέλος, η στρατηγική βασίζεται σε ευελιξία και σταδιακή οικοδόμηση ικανοτήτων. Η πρόταση περιλαμβάνει βήματα που αρχίζουν με δράσεις άμεσης αξίας και συνεχίζονται με σταδιακή ενίσχυση, πάντα σε κοινό σχεδιασμό με περιφερειακούς εταίρους. Έτσι η Κύπρος μπορεί να μετασηματίσει το γεωγραφικό και ενεργειακό πλεονέκτημα σε μετρήσιμη στρατηγική ισχύ, χωρίς μονομερή και υπερβολικά δαπανηρά μέσα.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση της κυπριακής ναυτικής στρατηγικής, μέσα από τις κλασικές θεωρίες ναυτικής ισχύος και την εξέλιξή τους, καταδεικνύει ότι η δύναμη μικρού κράτους στη θάλασσα προκύπτει κυρίως από την αξιοποίηση θεσμικών, διπλωματικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων παρά από πολεμικά μέσα. Η Κύπρος, με γεωγραφικό πλεονέκτημα, αλλά περιορισμένους πόρους, αποτελεί παράδειγμα κράτους που επιλέγει «έξυπνες» μορφές θαλάσσιας ισχύος για αποτροπή, νομιμοποίηση και ενίσχυση της διαπραγματευτικής της θέσης.

Από τη νομική ανάλυση προκύπτει ότι η διεθνής νομιμοποίηση μέσω UNCLOS και διμερών συμφωνιών είναι το θεμέλιο, αλλά δεν αρκεί χωρίς διπλωματική και επιχειρησιακή παρουσία που αυξάνει το κόστος αμφισβήτησης. Η διπλωματία, σύμφωνα με τον Corbett, είναι ισάξιο εργαλείο με τη στρατιωτική ισχύ, επιτρέποντας πολλαπλασιασμό της επιρροής μέσω περιφερειακών συνεργασιών.

Η ενεργειακή διάσταση δείχνει ότι η Κύπρος επιτυγχάνει στρατηγικό βάθος όχι με αποκλειστική διαχείριση, αλλά με ένταξη σε περιφερειακές αλυσίδες αξίας. Η πρόσβαση σε τερματικούς LNG τρίτων και η συμμετοχή σε φόρουμ εφαρμόζουν τη σκέψη του Castex για ευελιξία και μη στρατιωτικά μέσα.

Επιχειρησιακά, η ανάπτυξη MDA και νέων τεχνολογιών αποτελούν ρεαλιστική επιλογή. Ο Till υποστηρίζει ότι η σύγχρονη ναυτική ισχύς είναι πολυδιάστατη με την πληροφορία ως κρίσιμο στοιχείο. Η Κύπρος μπορεί να καλύψει την «ασυμμετρία», δημιουργώντας σύστημα επιτήρησης που λειτουργεί αποτρεπτικά.

Οι περιορισμοί παραμένουν (αβεβαιότητες για Τουρκία, μεταβλητότητα ενεργειακής αγοράς, τεχνικές προκλήσεις), αλλά η ναυτική στρατηγική, όπως υποστηρίζει ο Corbett, στοχεύει στην επιρροή του στρατηγικού περιβάλλοντος και όχι απαραίτητα στην οριστική υπεροχή.

Συνολικά, το κυπριακό παράδειγμα αποδεικνύει ότι η ναυτική ισχύς μικρών κρατών εδράζεται σε ένα μείγμα δικαίου, διπλωματίας, τεχνολογίας και συνεργασιών που παράγει δυσανάλογα στρατηγικά αποτελέσματα. Η Κύπρος οφείλει να συνεχίσει να επενδύει σε αυτό το σύνθετο μοντέλο με έμφαση στην ευελιξία, νομιμοποίηση και συνεχή προσαρμογή για μετατροπή των πλεονεκτημάτων σε σταθερή στρατηγική αξία.

1. Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783* (Boston: Little, Brown and Company, 1890): 1, 25-28, 212.
2. Ferdy Leorochoa, Pujo Widodo, Achmed Sukendro, Herlina Juni Risma Saragih, and Panji Suwarno, “Comparative Study on Maritime Security Theory of Mahan Alfred Thayer and Geoffrey Till on the Strategic and Practical Implications of Constructing a Sea Defense,” *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* (IJPSAT) 38, no. 1 (2023): 456–64, 458–59.
3. Julian Stafford Corbett, *Some Principles of Maritime Strategy* (London: Longmans, Green, and Co., 1911; repr., Project Gutenberg, 2005), 15–59, 305–44, <https://www.gutenberg.org/ebooks/15076>.
4. Putu Shangrina Pramudia, “From Mahanian to Corbettian: The Projection of India’s Contemporary Naval Strategy in Response to China’s Presence in the Indian Ocean Region,” *Journal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 20, <https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/59/49>
5. Raoul Castex, *Théories stratégiques*, tome II (Paris: Librairie Plon, 1929), 421–39.
6. Sergei G. Gorshkov, *The Sea Power of the State*, trans. U.S. Joint Publications Research Service (New York: Pergamon Press, 1979), 8–10, 58, <https://www.cia.gov/read-ingroom/docs/CIA-RDP82-00850R000300060020-0.pdf>
7. Geoffrey Till, *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, 1st ed. (London: Routledge, 2013), 12, 20–22, 121–22, 129–33, 331–32.
8. James R. Holmes and Toshi Yoshihara, “Chinese Naval Strategy in the 21st Century: The Turn to Mahan,” *Naval War College Review* 61, no. 2 (2008): art. 14, <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1917&context=nwc-review>.
9. Κυπριακή Δημοκρατία, Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, *Οι περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμοι του 2004 και 2014 (Ενοποίηση)* (Λευκωσία: Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, 2014).
10. Zenonas Tziarras, “Cyprus’s Foreign Policy in the Eastern Mediterranean and the Trilateral Partnerships: A Neoclassical Realist Approach,” in *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*, ed. Zenonas Tziarras (Nicosia: PRIO Cyprus Centre, 2019), 61–62, Andreas Stergiou, “Geopolitics and Energy Security in the Eastern Mediterranean: The Formation of New ‘Energy Alliances,’” in *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*, ed. Zenonas Tziarras (Nicosia: PRIO Cyprus Centre, 2019), 17, 25, Nael Shama, “Between Alliance and Entente: The Egyptian-Greek-Cypriot Partnership,” in *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*, ed. Zenonas Tziarras (Nicosia: PRIO Cyprus Centre, 2019), 103–4, Emre İşeri and Ahmet Çağrı Bartan, “Turkey’s Geostrategic Vision and Energy Concerns in the Eastern Mediterranean Security Architecture: A View from Ankara,” in *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*, ed. Zenonas Tziarras (Nicosia: PRIO Cyprus Centre, 2019), 118.
11. İşeri and Bartan, “Turkey’s Geostrategic Vision,” 118–19.
12. Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, «Οριοθέτηση ΑΟΖ και Συμφωνίες Ανάπτυξης Υδρογονανθρακικών Πόρων», <https://hydrocarbons.gov.cy/gr/ενημέρωση/διεθνείς-συμφωνίες/τύποι-αδειών>
13. Theodoros Tsakiris, “Cyprus’s Natural Gas Strategy: Geopolitical and Economic Preconditions,” *Mediterranean Quarterly* 28, no. 1 (2017): 31–33.
14. Tsakiris, “Cyprus’s Natural Gas Strategy,” 33-39.
15. Nikolaos Georgakopoulos, “Status and Future Considerations of the Oil and Gas Sector in Cyprus,” *International Journal of Advanced Research* 6, no. 3 (2018): 1167–73, <https://doi.org/10.21474/IJAR01/6780>.
16. Το Maritime Domain Awareness (MDA) συνιστά τη συστηματική κατανόηση του

θαλάσσιου χώρου ως πεδίου δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στην ασφάλεια, την οικονομία και το περιβάλλον. Βλ. International Maritime Organization, “Maritime Domain Awareness,” <https://www.imo.org/>

17. Deon Canyon and Jim McMullin, “Maritime Domain Awareness and Maritime Fusion Centers,” *Security Nexus: Perspectives* (Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies), no. 21 (October 1, 2020): 1-8, https://dkiapcss.edu/nexus_articles/maritime-domain-awareness-and-maritime-fusion-centers/.

18. Yusuke Yokota and Takumi Matsuda, “Underwater Communication Using UAVs to Realize High-Speed AUV Deployment,” *Remote Sensing* 13, no. 20 (2021): 4173, <https://doi.org/10.3390/rs13204173>

19. Tsakiris, “Cyprus’s Natural Gas Strategy,” 29-57.

20. Galip Dalay, *Turkey, Europe, and the Eastern Mediterranean: Charting a Way Out of the Current Deadlock*, Policy Briefing (Washington, DC: Brookings Institution, 2021), 2, 8, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/01/Turkey-Europe-and-the-Eastern-Mediterranean.pdf>

21. Dalay, *Turkey, Europe, and the Eastern Mediterranean*, 5.

22. Jichao Lang, Haitao Gu, Hanlin Han, and Mingrui Mou, “Aerial Deployment of Unmanned Underwater Vehicles,” in *Proceedings of 4th 2024 International Conference on Autonomous Unmanned Systems (4th ICAUS 2024)*, ed. Lianqing Liu, Yifeng Niu, Wenxing Fu, and Yi Qu (Singapore: Springer, 2025), 442–51, https://doi.org/10.1007/978-981-96-3560-3_40.

23. Daniël Turk, “The Small Seapower State: A Perspective on Small Naval Power,” *Militaire Spectator* 193, no. 2 (2024): 113–26.

24. Inmaculada Periañez Forte, Elisabetta Marinelli, and Dominique Foray, “The Entrepreneurial Discovery Process (EDP) Cycle: From Priority Selection to Strategy Implementation,” in *Implementing Smart Specialisation Strategies: A Handbook*, ed. Carlo Gianelle et al. (Brussels: European Commission, 2016), 15–20.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Πλοίαρχος Ελευθέριος Βεργετζής ΠΝ είναι ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με εκτενή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων τμηματάρχης, διευθυντής, ύπαρχος και κυβερνήτης. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο έρευνας την Εφαρμοσμένη Ναυτική Στρατηγική και Ασφάλεια. Είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Στρατηγικές Σπουδές με εξειδίκευση στην Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη από το ΑΠΘ (με άριστα και εύφημο μνεία Α/GEN), καθώς και MA in Applied Strategy & International Security από το University of Plymouth στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στο Maritime Security (with distinction). Έχει αποφοιτήσει από όλες τις ανώτερες παραγωγικές σχολές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΔ, ΣΔΙΕΠΝ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη ναυτική στρατηγική, τη ναυτική ασφάλεια και την ασφαλιεοποίηση της ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχει διδάξει σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες των σταδιοδρομικών σχολείων του ΠΝ, ενώ από το 2021 υπηρετεί ως αξιωματικός-καθηγητής στην Έδρα Ακαδημαϊκών Σπουδών της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. Το 2025 διετέλεσε προσκεκλημένος εξωτερικός διαλέκτης Erasmus (αγγλόφωνο) στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, με αντικείμενο τη ναυτική ασφάλεια. Είναι έγγαμος με την Ελισσάβετ Μαρόκου με την οποία έχουν δύο κόρες και ένα υιό. Ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα.